

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 – ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 – ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 – ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 – МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бабаджанов Ҳиммат Хаджибаевич НОРМАТИВ – ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИ ЭКСПЕРТИЗАСИ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Baymurotov G‘ayrat Panjievich QONUNCHILIK HUJJATLARI LOYIHALARINI TAYYORLASH VA QABUL QILISHDA QONUNCHILIK TEXNIKASINING O‘RNI.....	13
3. Хуррамова Адолат Баҳодир кизи ҲУҚУҚ УСТУНЛИГИ (RULE OF LAW)" ДОКТРИНАСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ.....	19
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQIY SHARTNOMALAR TIZIMIDA KOSMETOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMALARIGA XOS NAZARIY VA AMALIY XUSUSIYATLARNI TAKOMILLASHTISH ASOSLARI.....	27
5. Донаев Абдукодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТ: МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ГЕНЕЗИСИ.....	35
6. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА.....	46
7. Raximova Dilorom Xaitbayevna BENEFITSIAR MULK VA UNING HUQUQIY TARTIBGA SOLISH ISTIQBOLLARI.....	54
8. Israilov Dilshod Shavkatovich JAZONI YENGILLASHTIRUVCHI HOLATLAR TUSHUNCHASI VA UNING BELGILARI..	64
9. Зоирова Иродабегим Файзи кизи ВОЯГА ЕТМАГАН ЖАБРАНУВЧИЛАРНИНГ ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
10. Baratov Mirodiljon Khomudjonovich, Khakimov Ravshan Tulkunovich, Akramkhojayev Bori Tokhtahkodjayevich OUR RESPONSE TO EDWARD BALLISTEREY REGARDING THE PROBLEM AT THE WTO.....	79
11. Файзуллаева Нигорахон Равшановна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРАВА.....	87
12. Камиров Ойбек Хамиджонович КЛИМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	94

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Abdullayev Jamshid Djamilovich,
 “Adliya a’lochisi”, Yuridik fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD),
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

FUQAROLIK HUQUQIY SHARTNOMALAR TIZIMIDA KOSMETOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO’RSATISH SHARTNOMALARIGA XOS NAZARIY VA AMALIY XUSUSIYATLARNI TAKOMILLASHTISH ASOSLARI

For citation: Abdullaev Jamshid Djamilovich. PRINCIPLES OF IMPROVING THEORETICAL AND PRACTICAL CHARACTERISTICS OF THE CONTRACT FOR MEDICAL COSMETOLOGY SERVICES IN THE SYSTEM OF CIVIL LEGAL CONTRACT. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 11, pp. 27-34

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14054312>

ANNOTATSIYA

Maqolada tibbiy xizmat ko’rsatish bo’yicha kosmetologik tibbiy xizmat ko’rsatishning tahliliy asoslari – tibbiy xizmat ko’rsatish shartnomalarining umumiy tavsifi, mazkur shartnomaning fuqarolik huquqiy shartnomalar tizimida tutgan o’rni kabi masalalari tahlil qilingan. Shu bilan birgalikda kosmetologik tibbiy xizmat ko’rsatish shartnomalarining rivojlangan mamlakatlar kundalik amaliyotida barqaror rivojlanish masalalari, shartnoma nuqtai nazaridan fuqarolik huquqiy jihatlarini takomillashtirish, shuningdek, dunyo mamlakatlarining mazkur masaladagi tajribasi va kundalik amaliyotdagi tibbiy xizmat ko’rsatish shartnomalari xususidagi ilmiy qarashlar yoritilgan.

Kalit so’zlar: Kosmetologiya, tibbiy xizmat ko’rsatish, fuqarolik huquqi obyektlari va subyektlari, fuqarolik huquqiy shartnomalar, kosmetik tibbiy xizmatlar, kosmetologik tibbiy xizmatlarning tamoyillari, kosmetologik tibbiy xizmatlarning tasnifi, kosmetologik tibbiy xizmatlarning shartnomaviy asoslari, “Donabediya triadalar”, tibbiy xizmat ko’rsatishni axborotlashtirish. bemor (mijoz)ning shaxsiy xususiyatlari, sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to’g’risidagi axboroti, kompensatsiya funktsiyasi, skrining dasturlari.

Абдуллаев Джамшид Джамилевич,
 «Отличник юстиции», Доктор философии юридических наук (PhD),
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОГОВОРА НА МЕДИЦИНСКИЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется аналитическая основа оказания косметологических медицинских услуг - общая характеристика договора оказания медицинских услуг, роль этого договора в системе гражданско-правовых договоров. При этом рассматриваются вопросы устойчивого развития договоров косметологических медицинских услуг в повседневной практике развитых стран, совершенствования гражданско-правовых аспектов с точки зрения договора, а также опыта стран мира в этом вопросе. освещены вопросы и научные взгляды на договоры медицинского обслуживания в повседневной практике.

Ключевые слова: Косметология, оказание медицинских услуг, объекты и субъекты гражданского права, гражданско-правовые договоры, косметические медицинские услуги, принципы оказания косметологических медицинских услуг, классификация косметологических медицинских услуг, договорные основы косметологических медицинских услуг, «триады Донабедии», информация о медицинских услугах. информация о личностных характеристиках пациента (клиента), санитарно-эпидемиологическом благополучии, компенсационной функции, программах скрининга.

Abdullaev Jamshid Djamilovich,

Doctor of Philosophy (PhD) in Law, “Excellence in Justice”

E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

PRINCIPLES OF IMPROVING THEORETICAL AND PRACTICAL CHARACTERISTICS OF THE CONTRACT FOR MEDICAL COSMETOLOGY SERVICES IN THE SYSTEM OF CIVIL LEGAL CONTRACT

ANNOTATION

The article analyzes the analytical basis of cosmetology medical services - a general description of medical service contracts, the role of this contract in the system of civil legal contracts. At the same time, the issues of sustainable development of cosmetology medical service contracts in the daily practice of developed countries, improvement of civil legal aspects from the point of view of the contract, as well as the experience of the countries of the world in this matter and scientific views on medical service contracts in daily practice are covered.

Keywords: Cosmetology, provision of medical services, objects and subjects of civil law, civil law contracts, cosmetic medical services, principles of provision of cosmetological medical services, classification of cosmetological medical services, contractual bases of cosmetological medical services, "triads of Donabedia", information about medical services. information about the personal characteristics of the patient (client), sanitary and epidemiological well-being, compensatory function, screening programs.

Hozir mavjud ijtmoy aloqa vositalari (ommaviy axborot vositalari)da orqali xalq farovonligining yuksalishi va keng targ‘ibot ishlari bilan birga go‘zallik va yoshlik belgisi sifatida tanani yosh holatda saqlash asrash yoki shunday holatga keltirish sanoati og‘zaki va shartnoma asosida rivojlanmoqda. Bugun barcha mamlakatlarda kosmetologiya xizmatlaridan keng foydalaniladi. Masalan ayrim olimlar tomonidan qarishni oldini olish vositasi sifatida kosmetologiya aksariyat davlatlarda yechim bo‘lishi nazarda tutilmoqda. “Aholining qarishi tendensiyasi barcha mamlakatlarda va birinchi navbatda Evropa davlatlarida kuzatilmoqda. Bu masalada yer sharining bu qismi qat‘iy birinchi o‘rinni egallaydi. Chunki keksalar va qariyalarning eng katta ulushi bo‘lgan mazkur dunyo mamlakatlari 20 tadan 18 tasi u yerda joylashgan”[1]. Yevropa mamlakatlari aholisining katta qismi qarish yoki chiroyli ko‘rinishning usuli sifatida kosmetologik tibbiy xizmatlardan foydalanishni afzal ko‘rmoqda. Biroq, barcha davlatlarda ham mazkur xizmat bilan bog‘liq munosabatlar huquqiy tartibga solinmagan.

Kosmetologik tibbiy xizmatning ko‘rsatish sifati, texnika vositalarining yetarli darajada ta‘minlanishi umumiy sog‘liqni saqlash tizimining normal faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlovchi omil

hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ma'lumki, zamonaviy tibbiy xizmatlar bozori aholining uzoq umr ko'rishini oshirishi, sihat-salomatligini yaxshilashi va boshqa ta'sir ko'rsatuvchi yuqori sifatli tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini beradi.

Kosmetologik tibbiy xizmatlar masalasida L.Baumann ilmiy qarashlarida "Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi holati aholiga kosmetologik yordam"[2] hamda M.S.Guryanov tadqiqotlarida "tibbiy xizmat ko'rsatish tizimini modernizatsiya qilish zarurligini ko'rsatilishi"[3] ilmiy ravishda asoslaniriladi.

Tibbiy yordam va tibbiy xizmat tushunchalari ko'pincha bir-biriga o'xshash ma'noga egadek ko'rinsa-da, farqli xususiyatlariga ham ega hisoblanadi. Fikrimizni "Xalqaro me'yoriy hujjatlarda "tibbiy yordam" va "tibbiy xizmat" atamalarining ikkalasi ham qo'llaniladi. 1966 yildagi "Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida"gi xalqaro paktida insonning sog'liq va tibbiy yordam olish huquqi (12-modda), epidemiyaga qarshi choralar ko'rsatilgan. JSST qo'mitasi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Konstitutsiyasida ko'rsatilganidek, milliy ofatlardan jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishda ishtirok etishi mumkin. "Tibbiy xizmat" atamasi 1996 yildagi Evropa ijtimoiy Xartiyasida mehnat migrantlari va ularning oila a'zolarining zarur sanitariya va tibbiy xizmatlar ko'rsatish shaklida himoya va yordam olish huquqini samarali amalga oshirishni ta'minlash to'g'risidagi (19 modda) qo'llaniladi. 1994 yildagi Mustaqil Davlatlar Fuqarolarining ijtimoiy huquqlari va kafolatlari nizomida, unga ko'ra kasallik holatida ish bilan band bo'lgan barcha shaxslar, uning sabablaridan qat'i nazar, terapevtik va profilaktik tibbiy xizmatlardan foydalanishlari, shuningdek, imtiyozlar olishlari kerak. Shuni ham ta'kidlash kerakki, "tibbiy xizmat" atamasi birinchi marta milliy qonunchilikda 2017-yilda kiritilgan. "Ukrainaning sog'liqni saqlash to'g'risida"gi qonun hujjatlari asoslari Ukraina qonuni ikkita "tibbiy xizmat", shuningdek, "tibbiy yordam" tushunchalari belgilaydi"[4]. Fikrimizcha, kosmetologiya bilan bog'liq tibbiy amaliyot aynan tibbiy xizmat ko'rsatish hisoblanadi. Biroq mamlakatimizda xech qaysi normada tibbiy xizmat hamda tibbiy yordam tushunchalariga aniq ta'rif berilmaydi.

Tadqiqotchi Z.V.Kamenova o'z tadqiqotida tibbiy xizmat, tibbiy yordam tushunchalariga aniq ta'rif ishlab chiqish kerakligi haqida taklifni beradi. "Tibbiy xizmat inson faoliyatining ma'lum bir turi sifatida tahlil qilinadi. Tibbiy faoliyat obyektini belgilab berish va tibbiy yordamning maqsad va vazifalarini ko'rib chiqish kerak. Ular asosida tibbiy xizmat ko'rsatish tamoyili "tibbiy yordam" va "fuqarolarning huquqlari" tushunchalarining ta'riflarini shakllantirish shart"[5]. Kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish masalasi ham aynan shunday aniq ta'rif hamda fuqarolik huquqiy shartnoma tuzishda tibbiyot sohasi bilan shartnomaviy munosabatlarni kesishgan qismi uchun chegarani aniq belgilash asnosida ta'rif ishlab chiqarish kerak hisoblanadi.

Yuqorida qayd qilingan omillar tufayli aholining katta qismi kosmetologiya xizmatlariga ehtiyoj seziladi. Barcha xizmat ko'rsatish sohalarida assortiment turi va bajarilayotgan xizmatlar barqaror o'sib bormoqda. Ammo mazkur tizimda faoliyat turini tartibga soluvchi tartibga solish fuqarolik qonunchiligi yetarli darajada ishlab chiqilmaganligini qayd etish lozim.

Qonunchilikda sog'liqni saqlash bilan bog'liq bir qancha sanitariya qoidalari, davolash-diagnostika xonalarida asbob-uskuna va jihozlar va boshqa talablar mavjud. Ammo kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish uchun mavjud milliy normalarda bo'shliqlar bor. Shu nuqtai nazardan kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq munosabatlarni fuqarolik huquqiy shartnomaviy asoslarini ham tadqiq etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Qisqacha kosmetologiya atamasini kelib chiqishiga Avstraliyalik olim W.Harald qarashlari asosida to'xtalsak: "Kosmetika atamasi qadimgi yunoncha so'zdan kelib chiqqan bo'lib, "buyurtma berish yoki bezash" degan ma'noni anglatadi, tana va go'zallikni parvarish qilishni anglatadi. Bu inson tanasining go'zalligini saqlash, tiklash va yaxshilashni o'z ichiga oladi. Kosmetikaning birinchi belgisi miloddan avvalgi 10.000 yilga to'g'ri keladi. Mezolit odamlari terini yumshatish uchun moy va kastor yog'ini surtgan. Ular o'simlik bo'yoqlari bilan tatuirovkalarni bo'yashdi. Taxminan 7000 yil avval (miloddan avvalgi 3000 yil) Misr pergamentida terini tinchlantiradi va ajinlarni kamaytirish uchun kremlardan foydalanilganligi tasvirlangan"[6].

Bu borada qadimgi dunyo tarixida "Qadimgi Sharqda erkaklar soch va soqollariga moy surtishgan. Ayollar tanasida ko'z bo'yoqlari, rouge, pudralar va malhamlardan foydalanganlar.

Miloddan avvalgi 50-yillarda Kleopatra nafaqat go‘zallik, balki kosmetikadan intensiv foydalanish bilan ham mashhur edi”[7]. Demak, kosmetika va kosmetologiya xizmatlarining ko‘rsatilishi biz o‘ylaganimizdan ham qadimiyroq.

Kosmetologiya xizmatlari umumiy tibbiy xizmat ko‘rsatish normalari bilan huquqiy tartibga solinadi. MDH mamlakatlarida sog‘liqni saqlash sohasidagi qonun hujjatlarining mukammal emasligi, asosiy normalarning umumiy ahamiyat kasb etishini inobatga olib, mazkur sohani huquqiy tartibga solish mexanizmi zarurligini anglashimiz mumkin.

Kosmetologiya xizmatlarining o‘ziga xos xususiyatlari boshqa tibbiy xizmat turlaridan farqli ravishda ularni huquqiy tartibga solish uchun alohida yondashuv mavjud. Chunki kosmetologiya xizmatlari barcha tibbiy xizmatlar kabi nomoddiy xizmatlar toifasiga kiradi.

Ko‘pchilik tadqiqotchilar tibbiy xizmatlar davolash va salomatlikni mustahkamlashga qaratilganligini ta’kidlashadi. Ammo kosmetologiya xizmatlari insonning tashqi qiyofasini yaxshilash uchun qilinagan tibbiy harakat ekanligini qayd etishadi. Tibbiy va kosmetologiya xizmatlarining umumiy tibbiy xususiyati har ikkalasi ham salomatlikka aloqador. Biroq tibbiy xizmatlarning vaqtida ko‘rsatilmaligi insonning vafotiga olib kelishi mumkin. Kosmetologiya xizmatlari asosan tanani yosh ko‘rinishi yoki shaxsning xusni chiroyli qilish bilan bog‘liq hisoblanadi. Har ikki tibbiy xizmat ko‘rsatish ijrochi (tibbiy tashkilot)ning xohishidan qat’i nazar, iste’molchilarning sog‘lig‘i uchun harakat qilish mavjud. Masalaga shartnomaviy huquqiy nuqtai nazardan yondashsak, tibbiy tashkilot o‘z mijoziga sifatli tibbiy xizmat ko‘rsatishi lozim.

Kosmetologiya va boshqa tibbiy xizmatlarning belgilangan talablarga javob bermasdan bajarilishi, tibbiyot xodimlarida tegishli malaka yetishmasligi, tibbiy xizmatga murojaat qilgan shaxs (bemor) bilan to‘liq tibbiy ko‘rikdan o‘tmasdan tibbiyot amaliyotining boshlanishi oqibatida baxtsiz hodisa yoki o‘lim holatining qayd qilinishi va boshqa ta’sirlarni to‘liq bartaraf etib bo‘lmaydi.

Tibbiyot sohasida mutaxassis bo‘lmagan iste’molchilar kosmetologlarga murojaat qilganlarida xizmatning sifatiga ishonishadi, shuningdek, ular ko‘pincha keyingi xavf-xatarlarni anglashmaydi. Kundalik amaliyot shuni ko‘rsatadiki, kosmetologlarga murojaat qilingandan keyin tibbiy xizmat ko‘rsatish vaqtida sog‘lom bo‘lgan shaxsning salomatlik ko‘rsatkichlarining umrbod yo‘qotilishi va boshqa katta xavf-xatarlar kuzatiladi. Shunday holat tez–tez uchrashiga qaramay sihat-salomatligi qaytib bo‘lmas darajaga kelib qolgan kosmetik xizmat iste’molchilari aksariyat mintaqalardagi milliy qonunchilik tibbiyot sohaslarini huquqiy tartibga solinishi zaifligi tufayli aziyat chekishadi. Tibbiyotda haq evaziga xizmat ko‘rsatishning boshqa sohalari singari kosmetik xizmat ko‘rsatishda ham mavjud norma ijodkorligi bilan tartibga solinmagan ijtimoiy munosabatlar, masalani muammo darajasiga aylantirmoqda.

Kosmetologiya sohasida xizmatlarning bir qancha mamlakatlarida sifatini tahlil qilib, mazkur sohani Rossiya Federatsiyasida maxsus tadqiq etgan tadqiqotchi Ye.A.Sholomning quyidagi fikrlarini keltirish o‘rinli: “Kosmetologiya sohasida xizmatlarning yangiligi tufayli ro‘yxatdan o‘tmagan va eksperimental tibbiy texnologiyalar va texnikalar tibbiyotning boshqa sohaslariga qaraganda ancha tez-tez qo‘llaniladi; kosmetologiya xizmatlari ko‘pincha litsenziyaga ega bo‘lmagan tashkilotlar va tadbirkorlar, shuningdek, individual kosmetologiya xizmatlari tomonidan taqdim etiladi. Odatda sartaroshlik va go‘zallik salonlarida tibbiy ma’lumotga ega bo‘lmagan shaxslar tomonidan belgilangan sanitariyaga zid sharoitlarda amalga oshiriladi”[8]. Bundan tashqari kosmetologlarni malaka sinovidan o‘tkazish va o‘qitishga qo‘yiladigan talablar, shuningdek, litsenziya olishning boshqa qonuniy talablari aniq belgilanmagan. Ahamiyatli tomoni belgilangan mavjud talablar ham amalda ko‘pincha bajarilmaydi. Demak, hududlarda mavjud vaziyat, mazkur xizmat ko‘rsatish sohasida yagona standartlarning yo‘qligi yetarlicha keskinlikni keltirib chiqarmoqda.

Kosmetologik tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayonida ham boshqa tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalri kabi taraflarning shartnomadan avvalgi javobgarlik masalasini ham tadqiq etish lozim. V.I.Boyarinovaning tibbiy xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq shartnoma imzolanishiga qadar taraflar o‘rtasida vujudga kelishi mumkin bo‘lgan munosabatlarda nizoli vaziyatlarga sabab bo‘ladigan quyidagi omillarni sanab o‘tadi: “*Birinchidan*, javobgarlik subyektlari shartnomaviy munosabatlarda emas: bemorga tibbiy xizmatlar ko‘rsatilishiga qadar ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Ikkinchidan, tibbiy xizmatlar ko'rsatish, bemorning tibbiy tashkilotga murojaat qilganligi haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish shartnoma shartlarini bajarmaslik bilan bog'liq bo'lmagan huquqbuzarlik shartnomadan oldingi javobgarlik uchun asosdir.

Uchinchidan, zararning bevosita sababi shifokor yoki boshqa tibbiyot xodimi davolanish bilan bog'liq kasallikni davolashga mutaxassiligining mos kelmasligi (javobgarlik subyekti bilan tibbiy tashkilot).

To'rtinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasigacha bo'lgan javobgarlik, yo'qotishlar bo'lgan taqdirda ma'naviy zarar yuzaga kelishi"[9]. Kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi imzolanishida yuqorida qayd qilingan omillar taraflar o'rtasida nizoga sabab bo'ladigan, mavjud sud amaliyotlarida taraflar tomonidan vaj sifatida keltiriladigan ayrim da'vo talablariga mos keladi. Chunki kosmetologik tibbiy amaliyot xorijiy mamlakatda qilinganida tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasida ko'zda tutilmagan ayrim moddiy ahvol bilan bog'liq jihatlarning vujudga kelishi, tibbiy tashkilot tomonidan u yoki bu turdagi kosmetologik amaliyotning muvaffaqiyatli amalga oshirilishidan keyin reklama sifatida foydalanilishi, tibbiy xizmat ko'rsatuvchi shifokorning malakasi yetarli emasligi va boshqa sabablar tufayli kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi doirasida mazkur shartnoma taraflarining qonun bilan kafolatlangan huquqlarini ta'minlanishiga putur yetishi mumkin.

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari, xususan kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari tibbiy shartnomalar masalasida maxsus tadqiqot olib borgan N.K.Blinaning quyidagi fikrlarini keltirishni o'rinli deb hisoblaymiz: "Tibbiy faoliyatni amalga oshirish shartnomasini mustaqil turga - tibbiy xizmatlarni amalga oshirishda yuzaga keladigan murakkab, ko'p qirrali munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi "tibbiy xizmatlar ko'rsatish shartnomasi" ga ajratish kerak. faoliyat: birinchidan, 'sof' xizmatdan foydalanish mumkin; ikkinchidan, tibbiy faoliyatni amalga oshirish bo'yicha shartnoma mavzusida "ish" va "xizmat"ni birlashtirish kerak; uchinchidan, shartnoma predmeti murakkab xususiyatga ega; to'rtinchidan, tibbiy faoliyatni amalga oshirish shartnomasi ko'p mavzuli bo'lishi mumkin"[10]. Kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari bir paytning o'zida yuqorida qayd qilinganidek, bajarilishi lozim tibbiy xizmat tarkibida tibbiy faoliyat hamda sifatni birlashtirishi, shuningdek, shartnoma predmeti murakkab va konsensual tabiatga egaligi bois kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi bandleri eng kichik inson salomatligida kechishi mumkin bo'lgan salbiy o'zgarishlarni ham mujassamlashtirmog'i maqbul.

Kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi tadqiq etish jarayonida AQSH tajribasida mazkur sohada faoliyat ko'rsatuvchi mutaxassislar **ikki guruhga** bo'linishi hamda kasbiy faoliyat olib borish uchun aniq talablar ham ishlab chiqilganligini ko'rishimiz mumkin: "AQSHda ikki turdagi litsenziyalar mavjud va ular bir qarashda o'xshashdir - kosmetologlar va estetikalar uchun bu tushunchalar ko'pincha chalkashib ketadi va bir xil ish yo'nalishi hisoblanadi. Aslida farqlar mavjud: kosmetolog litsenziyasini tirnoq va sochni parvarish qilish bo'yicha mutaxassis (kosmetologlar, manikyurchilar, sartaroshlar, vizajistlar – bo'yanish bo'yicha mutaxassislar) oladi.

G'arb tajribasida kosmetologik tibbiy xizmatlarga nisbatan quyidagi ilmiy tahliliy ma'lumotlar beriladi: "Kosmetik jarrohlik plastik jarrohlikning ikkita tarmog'idan biridir. Ushbu jarrohlik ixtisosligiga ehtiyoj yo'qligining o'ziga xos xususiyati xavf-foйда balansini baholashda jiddiyligni oshiradi. Shuning uchun, aralashuvga haqiqiy rozilik olish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni taqdim etishda juda ehtiyot bo'lish kerak"[11].

Estetik litsenziya mutaxassisga teri bilan ishlash, estetik muolajalarni amalga oshirish va bemorlarning tashqi qiyofasini yaxshilash uchun turli usullarni, shu jumladan tibbiy muolajalarni (masalan, Botox ineksiyalari) qo'llash uchun asos beradi"[12]. AQSH mazkur umumiy talablardan tashqari boshqa soha vakillariga maxsus talablar ham qo'yilgan. Biroq Markaziy Osiyo mamlakatlari tajribasi o'rganilganda asosan pardozi berish, soch turmaklash va boshqa xizmatlar bilan aslida insonning yuz sohasida murakkab jarrohlik amaliyoti bilan amalga oshirishi lozim tibbiy amaliyotlarni shunday malaka va ko'nikmalarga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan bajarilishi va buning ortidan salbiy oqibatlar vujudga kelayotganligini qayd etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Rivojlanayotgan davlatlarda bugun yuz qiyofasi bilan bog‘liq kosmetologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari taraflarning og‘zaki kelishuvi asosida tuzilmoqda. Ma‘limki, insonning kosmetologik, yuz va yuz sohasi, jumladan ko‘rinishi, go‘zalligi hamda tashqi dunyoga ko‘rinadigan tana a‘zolari bilan bog‘liq rekonstruktiv va estetik plastik jarrohlik amaliyotlari bilan bog‘liq tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari kiradi. Misol tariqasida lab, quloq, ko‘krak qafasi va boshqa tana a‘zolari kichraytish yoki aksincha kattalashtirishga aloqador va boshqa tibbiy jarrohlik amaliyotlari tushuniladi. Ayni paytda tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasining mazkur turini huquqiy jihatdan tartibga solish zaruriyati har qachongidan dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

A.A.Sirotkina tomonidan tibbiy xizmatlar ko‘rsatish bilan bog‘liq munosabatlarni huquqiy tartibga solish masalasidagi o‘z tadqiqotlarida tibbiy xizmatlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solish zaruriyatini ilmiy asoslab, kosmetologik tibbiy xizmat ko‘rsatish xususida taraflarning erkinligi tamoyili ustun bo‘lishini ta’kidlaydi. “Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi huquqiy munosabatlarning paydo bo‘lishi uchun asos sifatida – tibbiy xizmatlar ko‘rsatish shartnomasini tuzish va bekor qilish masalalarini ko‘taradi va o‘rganadi. Tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha huquqiy munosabatlarning aniqlangan xususiyatlari huquqiy munosabatlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solishga qanday ta’sir qilishi va amaldagi qonunchilik tizimini qanday o‘zgartirish kerakligini hisobga olgan holda tibbiy xizmatni takomillashtirish kerak bo‘ladi. Huquqiy masalalarni tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasini tuzish maqsadi, iroda ifodasi bilan bog‘liq tomonlar, shartnoma erkinligini ko‘rib chiqadi”[13]. Kosmetologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi ham shartnoma erkinligi, belgilangan qonuniy talablarga rioya qilish va boshqa tamoyillardan kelib chiqishi lozim.

Xorijiy mamlakatlar tajribasiga nazar tashlasak, Rossiya Federatsiyaning joriy qonunchiligida tibbiyot sohasida ko‘rsatilayotgan kosmetologik xizmatlarni tartibga solishning umumiy asoslari qayd qilingan: “46-bandning 1-qismi asosida. 12-modda, 4-qism. 2011 yil 4 maydagi 99-FZ-sonli “Faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to‘g‘risida” Federal qonunining 9-moddasida tibbiy faoliyat (shu jumladan kosmetologiya xizmatlarini ko‘rsatish) litsenziyalanishi kerak. Litsenziya cheklanmagan muddatga beriladi”[14]. Biroq kosmetologiyaga oid barcha masalalarni mazkur norma bilan tartibga solishning imkoniyati yo‘q.

Kosmetologik tibbiy xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq munosabatlar Yevropada ilmiy tahlil qilinib, hatto kosmetologik tibbiy xizmat ko‘rsatishning voyaga yetmaganlar bilan bog‘liq xususiy jihatlarni ham huquqiy tartibga solish choralari ishlab chiqilgan. “2012-yil 05-iyulda e‘lon qilingan hujjatda Milliy Bioetika qo‘mitasi voyaga etmagan shaxslarni davolashda, ikkala ota-onaning (yoki ularning qonuniy vakillari) xabardor qilingan roziligini olish, birinchi navbatda aralashuvni amalga oshirish uchun ruxsatnomasiga, shuningdek, ushbu hodisaning xavfi va foydalari to‘g‘risida to‘liq ma‘lumotga asoslanishi kerak. Voyaga etmaganga malakali tibbiy xodimlar tomonidan, voyaga etmaganning tushuncha darajasiga mos keladigan ma‘lumot darajasiga ega bo‘lgan davolanish va kosmetologik jarrohlik bo‘yicha bildirgan”[15]. G‘arb mamlakatlari voyaga yetmaganlarning kosmetologiya tibbiy xizmatlari bilan bog‘liq shartnomaviy asoslarini huquqiy jihatdan ishlab chiqish hamda kundalik amaliyotda shu sohada jismoniy shaxslarning huquqlari buzilmasligiga e‘tibor qaratishgan. Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham voyaga yetmaganlar bilan bog‘liq tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari imzolanmoqda. Biroq bu shartnomaviy munosabatlarning huquqiy asoslari mavjud emasligi tufayli ko‘pgina nizoli holatlar ham vujudga kelmoqda.

Tibbiyot sohasida ko‘rsatilayotgan kosmetologik xizmatlarni tartibga solishning shartnomaviy asoslarini takomillashtirish uchun kosmetologik tibbiy xizmat ko‘rsatish masalasida mavjud sud hujjatlari, kundalik amaliyotlardagi nizoli holatlarni tahlil qilish asosida kosmetologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarida quyidagi xususiyatlar taraflarning huquq va majburiyatlari ta’minlashi maqsadida qamrab olininishi va alohida ko‘rsatilishi lozim deb hisoblaymiz:

- kosmetologik tibbiy xizmatning turi, sifati, bahosi;
- kosmetologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasining bajarilish muddati;
- kosmetologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi bo‘yicha hisob-kitob qilish tartibi;
- kosmetologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi taraflari tibbiy tashkilot va bemor (mijoz)ning huquq va majburiyatlari;

- kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi bajarilmay qolganda yoki lozim darajada bajarilmaganda taraflarning javobgarligi masalasi;
 - kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi doirasida nizoli holatlarni hal qilish tartibi;

- kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi taraflarining rekvizitlari;
 - kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi taraflari bemor (mijoz) hamda tibbiy tashkilot (yuridik shaxs)ning manzili;

- kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzilgan sana va boshqalar.

Yana bir xususiyat kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish uchun mazkur xususiyatlar umumiy ahamiyat kasb etishi hamda kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish predmeti omili ta'sirida o'zgarishi ham mumkin.

Tibbiyot sohasida ko'rsatilayotgan kosmetologik xizmatlarni tartibga solishning shartnomaviy asoslarini ilmiy-nazariy tahlili natijasida quyidagi xulosalarga keldik:

birinchidan, tibbiyot sohasi tarkibiga kiruvchi kosmetologiya xizmatlarini ko'rsatish sohasida xizmat davrida yetkazilgan zararni qoplash va zararni qoplash muammolari yuzaga kelganda fuqarolik javobgarligining yuzaga kelishi shartlarini ishlab chiqish lozim.

ikkinchidan, kosmetologik tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq dori vositalarining bemorlarga qo'llanilishi, tavsiya etilishi, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi doirasida yetkazilgan zararining miqdorini mijoz (bemor)ga fuqarolik tartibida qoplash va boshqa fuqarolik shartnomaviy masalalar qamrab olingan tegishli o'zgartirishlarni norma ijodkorligiga kiritish lozim.

uchinchidan, haq evaziga xizmat ko'rsatish doirasida kosmetologiya xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha shartnoma bo'yicha tomonlarning huquq va majburiyatlarini o'rganish va mazkur tahlillar natijasini amaldagi norma ijodkorligida aks ettirish maqsadga muvofiq.

to'rtinchidan, tibbiyot sohasi haq evaziga kosmetologiya xizmatlari ko'rsatish sohasidagi huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi amaldagi qonun hujjatlarida mavjud kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish choralarini bartaraf etish va amaliyotga joriy qilish muhim hisoblanadi.

beshinchidan, haq evaziga kosmetologiya xizmatlarini ko'rsatish shartnomasining muhim va boshqa shartlarini shakllantirish va amaliyotga joriy qilish kerak.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. А.А.Шабунова, В.Н. Барсуков. Тенденции демографического старения населения Российской Федерации и пути их преодоления // Проблемы развития территории. 2015. №1 (75). С. 76-87. (A.A.Shabunova, V.N. Barsukov. Trends in demographic aging of the population of the Russian Federation and ways to overcome them // Problems of territory development. 2015. No.1 (75). pp. 76-87.)
2. Л.Бауманн. Косметическая дерматология. Принципы и практика. пер. с англ. под ред. д-ра мед. наук, проф. Н.Н. Потекаева. М.: МЕД пресс-информ, 2012. С. 688. (L. Baumann. Cosmetic dermatology. Principles and practice. translated from English. edited by Dr. of Medical Sciences, prof. N.N. Potekaeva. M.: MED press-inform, 2012. P. 688)
3. М.С.Гурьянов. Архипова Н.Н. К вопросу о совершенствовании косметологической помощи населению // Вестник РУДН. Серия: Медицина. 2010. №4. С. 194-196. (M.S.Guryanov. Arkhipova N.N. On the issue of improving cosmetological care for the population // Bulletin of the RUDN. Series: Medicine. 2010. №4. P. 194-196)
4. https://www.researchgate.net/publication/340123617_Aspects_of_legal_regulation_of_the_provision_of_medical_services.
5. З.В.Каменева. Проблемы реализации и защиты права граждан на медицинскую помощь. Специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Белгород 2004. С- 16. <https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/27446>. (Z.V.Kamenev. Problems of realization and

- protection of the right of citizens to medical care. Specialty 12.00.03 - civil law; business law; family law; private international law. Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Law. Belgorod 2004. С- 16. <https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/27446>)
6. Stepanovs, J. (1999). *Skin Saver Remedies*. Australia: Harald W. Tietze Publishing
 7. *Cosmetic Creams: Development, Manufacture and Marketing of Effective Skin Care Products*, First Edition. Wilfried Rähse. 2020 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Published 2020 by Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
 8. Е.А.Шолом. Договор возмездного оказания косметологических услуг. 12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов-2010. P.4. (Е.А.Sholom. A contract for the provision of paid cosmetology services. 12.00.03 civil law, business law, family law, private international law. Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Law. Saratov2010. P 4)
 9. В.И.Бояринова. Преддоговорные правоотношения при оказании медицинских услуг. Специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Красноярск 2022. С-18. <https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/167187>. (V.I.Boyarinov. Preliminary rights in the provision of medical services. Specialty 12.00.03-civil law; business law; family law; international private law Abstract of dissertations for the degree of Candidate of Law Krasnoyarsk 2022. P/18. <https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/167187>)
 10. Н.К.Блина. Правовые проблемы оказания медицинских услуг. Специальность: 12.00.03-гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Волгоград – 2006. С-15. <https://www.dissercat.com/content/pravovye-problemy-okazaniya-meditsinskikh-uslug>. (N.K.Pancake. Legal problems of providing medical services. Specialization: 12.00.03-civil law, business law, family law, private international law Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Law Volgograd-2006. P.15. <https://www.dissercat.com/content/pravovye-problemy-okazaniya-meditsinskikh-uslug>)
 11. Mauro Piras, Paola Delbon, Adelaide Conti, Vincenzo Graziano, Emanuele Capasso, Massimo Niola, and Paola Bin. *Cosmetic surgery: medicolegal considerations*. *Open Med (Wars)*. 2016; 11(1): 327–329. Published online 2016 Aug 12. doi: 10.1515/med-2016-0044
 12. <https://rusrek.com/news/immigracziya-v-ssha/kak-stat-kosmetologom-v-ssha/>
 13. А.А.Сироткина. Договор оказания медицинских услуг: особенности правового регулирования. Специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва – 2004. <https://www.dissercat.com/content/dogovor-okazaniya-meditsinskikh-uslug-osobennosti-pravovogo-regulirovaniya>. (A.A.Sirotkina. Arguments for the provision of medical services: features of legal regulation. Specialty 12.00.03-civil law; business law; family law; international private law Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Law Moscow-2004. <https://www.dissercat.com/content/dogovor-okazaniya-meditsinskikh-uslug-osobennosti-pravovogo-regulirovaniya>)
 14. <https://dzen.ru/a/ZIjS9lxstWJkEdiH>
 15. Comitato Nazionale per la Bioetica. *Aspetti bioetici della chirurgia estetica e ricostruttiva*. 5/07/2012

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000